

Социализация и адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в государственных сиротских учреждениях

Абельбейсов Владимир Алексеевич, преподаватель Академического колледжа,
кандидат социологических наук
Академия маркетинга и социально-информационных технологий - ИМСИТ (г. Краснодар),
Краснодарский край, г. Краснодар, Россия

Аннотация. Сиротство представлено в данной статье как социальная, общегосударственная проблема. Автор подробно рассматривает исторический аспект данной проблемы, а также её современное состояние; описывает состояние детских сиротских учреждений, а также возможные проблемы, с которыми могут столкнуться выпускники данных учреждений.

Ключевые слова: Социализация, адаптация, сиротство, социальное сиротство, попечительство, опека, дети-сироты, социальная работа.

Безнадзорность, беспризорность и социальное сиротство, в последнее время являются предметом пристального внимания государства, а также всего научного сообщества. Федеральные и региональные органы государственной исполнительной власти, педагогические коллективы государственных детских сиротских учреждений, количество которых в последнее время уменьшилось, в связи с передачей детей-сирот под другие формы жизнеустройства (опеку, попечительства, приемные семьи) стремятся создать необходимые условия для успешной интеграции и адаптации выпускников детских сиротских учреждений в общество, разрабатывает и применяет на практике новые пути и способы адаптации и социализации данной категории детей. Однако при всех положительных тенденциях нельзя не отметить, что из детских сиротских учреждений выходят дети, не подготовленные к самостоятельной жизни в современном обществе. Несмотря на попытки создания систем взаимодействия различных структур и органов, работающих с детьми-сиротами, страна все же сталкивается со значимой проблемой межведомственной разобщенности, связанной с принадлежностью домов ребенка, детских домов, коррекционных школ-интернатов разным министерствам, не обеспечиваются должные условия для адаптации и социализации детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Актуализирует задачу изучения процессов адаптации и социализации детей-сирот и детей оставшихся без попечительства родителей в детских сиротских государственных учреждениях продолжающийся рост социального сиротства и сиротства в целом.

В последние время все больше внимания уделяется вопросам повышения эффективности существующей системы детских домов и других интернатных учреждений, соблюдения прав воспитанников этих учреждений, отношения к детям воспитателей и сотрудников детского учреждения. Такие формы жизнеустройства, как усыновление, опека, помещение ребенка в приемную семью в большинстве случаев предпочтительнее его устройства в детский дом. Но нужно учитывать тот факт, что не всегда удается использовать именно эти формы жизнеустройства детей, оставшихся без попечения родителей. Детские дома будут существовать еще значительное время. В

связи с этим важно продолжать поиск путей модернизации сети учреждений, чьей основной функцией является забота о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, а также совершенствования процессов их адаптации и социализации.

Преобразования, происходящие в общественной жизни нашей страны, существенно меняют объективные условия социализации подрастающего поколения, и в особенности детей, оставшихся без попечения родителей, то есть детей - сирот, воспитывающихся в детских домах. Администрация детских сиротских учреждений, специалисты по охране прав детства не всегда могут противостоять грубым и систематическим нарушениям интересов детей-сирот, из-за отсутствия квалифицированных узконаправленных специалистов, а также юридических знаний и материально-технической базы. На подготовку к самостоятельной жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, затрачиваются достаточные ресурсы, к работе привлекается большое количество специалистов, а с другой, эффективность всех усилий непропорционально мала: ребенок-сирота оказывается плохо адаптирован, социализированным, незащищенным, как в детском сиротском учреждении, так и после его выпуска, где он не в состоянии полноценно проживать самостоятельно в обществе.

Исследованием эффективности процесса социализации детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей занимаются как зарубежные, так и отечественные социологи. Сегодня проблема развития ребенка, перемещенного из биологической семьи, не выполняющей свои социальные и воспитательные функции, в государственное сиротское учреждение общественного воспитания, – одна из востребованных современной практикой и избираемой исследователями тема. Анализом этой проблемы занимались В.В. Беляков, Т.Т. Бурлакова, Н.П. Иванова, И.В. Дубровина, И.Ф. Дементьева, Г.В. Иванова, В.С. Мухина, А.М. Семья, А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых и др. Внимание ученых сосредоточено на влиянии различных форм депривации (эмоциональной, сенсорной, социальной) на формирование специфического типа развития личности воспитанника детского дома или интернатного учреждения. В ряде работах рассматриваются психологические (И.

Лангмейнер, З. Матейчик, И.А. Алексеева, Н.К. Радина, С.А. Левин) и социальные факторы, влияющие на процесс адаптации ребенка к условиям социума. Исследования в данной области в настоящее время направлены как на поиск причин возникновения феномена детской безнадзорности и социального сиротства на современном этапе развития российского общества, так и на поиск путей решения данной проблемы через профилактику семейного и личностного неблагополучия детей в работах которых эти проблемы рассматривают Б.Н. Алмазов, А.А. Реан, А.Н. Корнев, Л.Г. Парамонова, И.Н. Садовникова, И.В. Дубровина, И.Ф. Дементьева, Г.В. Иванова, В.С. Мухина, Б.А. Куган, Ю.А. Клейберг. Другая часть исследований прикладного характера посвящена поиску и апробации разнообразных форм жизнеустройства ребенка, оставшегося без попечения родителей, усовершенствованию существующих способов воспитания детей «группы риска» в условиях школы и учреждений интернатного типа (Л.Я. Олиференко, Т.И. Шульга, И.Ф. Дементьева, В.К. Зарецкий).

Однако процесс адаптации и социализации, факторы их успешности в государственных учреждениях для детей-сирот комплексно не рассматривались.

Социализация и адаптация детей-сирот в государственных учреждениях представляет собой процесс взаимодействия воспитанника детского дома и общества, в ходе которого ребенком – сиротой усваиваются знания, убеждения, умения, социальные нормы, правила, роли, принятые в данном обществе и его референтной группе посредством собственной активности и чужого влияния. Они происходят в два этапа и направлены на формирование действий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Все компоненты данных процессов содержатся в культуре, представляющие собой огромный арсенал моделей и образцов поведения, ценностей и символов. Каждый воспитанник детского сиротского учреждения из всего этого множества норм поведения выбирает свои, соответствующие примерам его профессиональной, религиозной, поло-возрастной группы. Выбранные им элементы усваиваются или интернализируются, превращаясь в частные индивидуальные убеждения, взгляды, мотивы, намерения, претензии, моральные каноны, детерминанты, т.е. его установки. Проявление в действиях, усвоенных отдельным ребенком – сиротой культурных сущностей, является результатом социализации и адаптации называется в социологии экстернализацией.

Особенности адаптации и социализации детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей задаются: отсутствием опыта проживания в семье и семейных отношений, чрезмерной опекой со стороны преподавателей и сотрудников детских сиротского учреждения, постоянным проживанием в одном и том же коллективе, наличие негативного опыта родительских девиаций.

Несмотря на значительный теоретический багаж и объем эмпирических исследований, процессы социализации и адаптации выпускников детских сиротских учреждений в современной России требуют нового осмысления с учетом продолжающихся социальных трансформаций и изменений социальной по-

литики в отношении данной группы граждан и повышение эффективности подготовки детей-сирот к самостоятельной жизни в обществе. Для включения социальных сирот в нормальную жизнь, для их приобщения к социальным ценностям и нормам необходимо изменить сам образ жизни этих детей, их отношение к себе, к своему прошлому, настоящему и будущему, отношение к ближайшему окружению и обществу в целом. Сложнее всего подготовить социальных сирот за время жизни в детском доме к самостоятельному и ответственному решению своих собственных проблем. При этом надо учитывать, что они не могут на этапе жизненного старта рассчитывать на поддержку семьи, а зачастую – и родственников вообще. Изменения происходят в любом случае и не зависят от причин, по которым ребенок попадает в детский дом: потеря родителей, отказ родителей от ребенка, невозможность родителями реализовать свою главную функцию – воспитательную. Все эти случаи ведут к нарушению семейной социализации, во время которой закладываются основы основ. Социализация не прекращается с попаданием ребенка в детское сиротское учреждение, но весь вопрос состоит в том, каким образом она продолжается и чем отличается от семейной, какие последствия имеет для дальнейшей социализации и адаптации воспитанника детского дома. Эти вопросы являются серьезными и требуют тщательного анализа, так как от того, как социализирован и адаптирован ребенок, зависит вся дальнейшая его жизнь, так как именно в детстве закладывается все то, что потом помогает жить в течение всей жизни.

Для обеспечения успешной адаптации и социализации воспитанников детских сиротских учреждений, их интеграции в общество, предстоит еще многое сделать, например, привести в соответствие нормативно-правовую базу, наладить профессиональную подготовку кадров по работе с данной категорией, наладить взаимодействие выпускников с различными учреждениями и многое другое). В основу реализации государственной социальной политики в направлении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также выпускников интернатных учреждений необходимо заложить не работу по преодолению причин самого явления – сиротства, а систему слаженных и хорошо отработанных механизмов по социализации детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей.

Исходя из вышеизложенного, следует:

1. усовершенствовать и доработать имеющуюся нормативно-правовую базу;
2. наладить взаимодействие государственных органов управления с негосударственными организациями, различными службами и специалистами, от которых зависит успешное решение вопросов социализации и адаптации воспитанников детских сиротских учреждений;
3. проработать механизмы взаимодействия различных структур и органов, устранить межведомственную разобщенность, для единого подхода к решению вопросов, способствующих успешной социализации и адаптации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;

4. стандартизировать профессиональную деятельность специалистов по работе с детьми-сиротами и детьми оставшихся без попечения родителей;

5. организовать подготовку и переподготовку специалистов;

6. активнее пропагандировать опыт работы и новые технологии социализации выпускников сиротских учреждений к условиям современной жизни.

Литература:

1. Абельбейсов В. А., Акимова Л.В. Профилактика правонарушений несовершеннолетних детей в столичном образовании: монография / В.А. Абельбейсов, Л.В. Акимова, И.В. Животов. – М.: БИБЛИО-ГЛОБУС, 2019. – 96 с.

2. Абельбейсов В. А., Акимова Л.В. Проблемы сиротства в российском обществе: история и современность: Монография / В.А. Абельбейсов, Л.В. Акимова. – М.: БИБЛИО-ГЛОБУС, 2017. – 158 с.

3. Абельбейсов В. А., Акимова Л.В. Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских сиротских учреждениях в Московском мегаполисе: Монография / В. А. Абельбейсов, Л.В. Акимова – М.: Издательство «Новые печатные технологии», 2013. – 206 с.

4. Абельбейсов В. А. Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в государственных сиротских учреждениях: Монография / В. А. Абельбейсов - 2-е изд. испр. и доп. – М.: Издательство УНЦ ДО, 2011. – 260 с.

5. Семья, дети: факты и проблемы. // Аналитический вестник Совета Федерации ФС РФ. № 11, 2008. – с. 25-30.

6. Шульга Т.И., Олифриенко Л.Я. Психологические основы работы с детьми «группы риска» в учреждениях социальной помощи и поддержки. – М.: Наука, 2007. с. 143; Комков С. Откуда в России берутся беспризорные дети // Социальная педагогика № 1, 2005. – с. 19-22.